

Un paso importante para Oeconomicus UNH

An important step for Oeconomicus UNH

Mg. Rúsbel Freddy Ramos Serrano

rusbel.ramos@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-2352-1848>

En esta oportunidad iniciamos esta edición con muchos ánimos de contar con un número interesante de trabajos recepcionados de investigadores de investigadores nacionales como internacionales, sin duda, *Oeconomicus UNH* va creciendo y materializando metas y objetivos institucionales; en este sentido, me permito compartir con los lectores las investigaciones publicadas en la presente:

Comenzamos con *INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 2021* de Wilfredo Fredy Paco Huamani; se centró en analizar la relación que existe entre la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa en la municipalidad Distrital de Yauli 2021, donde se toma la importancia del uso de las Tics. *HIPERACTIVIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL SUR PERUANO* de Sandra Mamani Chacolla, Roler Infante Acuña, René Mamani Yucra y Tony Henry Huanacuni Zapana; tuvieron como objetivo determinar el rendimiento académico de escolares con hiperactividad, y recomendaron implementar estrategias específicas para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. *CONTROL INTERNO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA PERUANA* de Rocío Cepida Laurente y Elvia Jurado Crisóstomo; destacaron que las funciones desempeñadas en la Unidad de Abastecimiento están acordes con la ley, lo que permite una efectiva auditoría a las contrataciones públicas por parte de la oficina de control. *EL PRESUPUESTO COVID EN LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA: PERIODO 2020 – 2021* de Braulio Melchor Acevedo, Walter Mayhua Matamoros y Teófilo León Rivera; concluyeron que existe una relación directa y significativa entre el Presupuesto COVID y la Calidad de Gasto en las atenciones

médicas de la provincia de Huancavelica. *LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ENTORNO EMPRESARIAL. ANÁLISIS DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL CUBANO* de Yomisel Galindo Rodríguez Alcides Antúnez Sánchez; destacaron el hecho de comprender los derechos de propiedad industrial y su amparo en el derecho cubano. Asimismo, indicaron la importancia de la doctrina y las legislaciones históricas y actuales. Finalmente, examinaron el papel del texto constitucional y su desarrollo en el derecho sustantivo. *LA PRODUCCIÓN EMPRESARIAL Y LA TASA DE GANANCIA. PERÚ: 2001 – 2020* de José Antonio Chumacero; tuvo como objetivo determinar en qué medida la tasa de ganancia empresarial impacta en la producción empresarial en el Perú durante el periodo 2001-2020, concluyendo que, ante un cambio de 1% de la tasa de ganancia, la producción empresarial crece en 1677.07 (soles de 2000). *RIESGOS DE LAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS Y COMPETITIVIDAD EN LAS MICROEMPRESAS DE VIDEOJUEGOS - PROVINCIA DE HUANCAYO (2020)* de Humberto Jesús Suarez Agreda y Max Henry Alvarado Anampa; muestra la magnitud del vínculo dentro de las variables de estudio; donde empleando la técnica de análisis cuantitativo, aglomerando información para verificar este supuesto, usando estadísticos para entender la conducta de las variantes, revelando como consecuencia la disminución en competitividad si no existe una apropiada inspección de las variantes. *ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL IoT EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR* de Nérida Uribe Ruiz, Braulio Melchor Acevedo y Walter Mayhua Matamoros; mostraron los beneficios de la tecnología para el proceso enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, también evidenciaron preocupaciones en términos de privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes. *LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ALGUNOS COMENTARIOS NECESARIOS* de los citados; mostraron a la Inteligencia Artificial (IA) desde diferentes perspectivas iniciando un comentario interesante para la reflexión y análisis. *UN DESAFÍO GLOBAL: EL CAMBIO CLIMÁTICO* de Nérida Uribe Ruiz, Braulio Melchor Acevedo, Walter Mayhua Matamoros y Humberto Jesús Suarez Agreda; indicaron que los individuos, las empresas y los gobiernos deben de iniciar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la transición hacia fuentes de energía renovable. *BREVES NOTAS SOBRE LA HISTORIA CONTABLE: PUNTOS A CONSIDERAR* de los citados; es un artículo interesante sobre la contabilidad y cómo esta ha incorporado aspectos ambientales y sociales en los informes, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa hasta hoy. *LAS MONEDAS: APUNTES SOBRE PARA COMPRENDER SU HISTORIA* de Nérida Uribe Ruiz, Braulio Melchor Acevedo, Walter Mayhua Matamoros y Fernando Jose De La Cruz Arango; mostraron como las monedas fueron evolucionando a lo largo de la historia humana, así como también, cómo siguen siendo esenciales en la economía global mientras nos adentramos en la era digital. *EFFECTO DESPLAZAMIENTO O COMPLEMENTARIEDAD*

ENTRE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA INVERSIÓN PRIVADA CASO PERUANO (2001- 2021) de Fidel López Balbín, Teófilo León Rivera y Pedro Hualpa De La Cruz; analizaron el impacto de la inversión pública en los hábitos de inversión privada. Acceso a recursos financieros del sector privado (empresas y hogares) a través de impuestos: IGV, ISC, impuestos Alquiler y otros; los contribuyentes pagan impuestos a costa del consumo corriente y dejan de invertir. *HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS UNIVERSITARIOS: CONSIDERACIONES* de Nériida Uribe Ruiz, Braulio Melchor Acevedo, Walter Mayhua Matamoros y Humberto Jesús Suarez Agreda; manifestaron que los buenos hábitos de estudio mejoran la comprensión, retención y aplicación del conocimiento adquirido, y permiten una gestión eficiente del tiempo para evitar la procrastinación. Además, que fomentan la concentración en las tareas y la autorregulación del comportamiento de estudio. *LA DEMANDA TURÍSTICA Y LA CAPACIDAD HOTELERA EN LA REGIÓN HUANCAVELICA, PERIODO 2010-2019*; de Misael Ñahuincopa Huarancca, Wendy Milinda Rojas Romero y Max Henrry Alvarado Anampa; mostraron que, el nivel de precios tiene un efecto significativo y directo sobre el comportamiento de la demanda turística, lo que sugiere que los servicios turísticos en la región de Huancavelica son inherentemente considerados inferiores debido a que la contribución marginal del efecto precio es mayor que el efecto ingreso. *FACTORES INTERNOS E INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS EN EL DISTRITO DE PILPICHACA PERIODO 2022* de Evelyg Keyko Diego Rojas, Flenyn Marcos Ramos Gomez, Héctor Quincho Zevallos y Delfor Angel Chavez Solano; concluyeron que existe una relación de forma directa y positiva entre los factores internos y los ingresos económicos de los productores alpaqueros en el distrito de Pilpichaca periodo 2022. *LA MINERÍA EN HUANCAVELICA: UN ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL* de Wilfredo Fredy Paco Huamani; describió la historia de la minería en Huancavelica, la importancia que esta tiene en el desarrollo del país, la contribución de las grandes mineras, de la misma manera el conocer los problemas que trae la minería artesanal, informal e inclusive la minería de las grandes empresas. Finalmente, *ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO* de Genaro Moreno Espiritu, Raúl Eleazar Arias Sánchez y Fernando Jose De La Cruz Arango; presentaron un breve sobre la innovación y el emprendimiento como promotores de la economía.

De esta forma, se puede apreciar la importancia de publicar artículos científicos para el avance y la difusión del conocimiento en todas las ramas del saber. Estos artículos representan la moneda de cambio en la comunidad académica, donde los investigadores comparten sus investigaciones e ideas. De esta forma, mediante de la publicación, el conocimiento se transforma de un bien privado a uno de carácter público, lo que fomenta la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento. Por otro lado, la revisión por

pares hecha, se convierte en una herramienta fundamental en el proceso de publicación, asegura que los artículos científicos sean sometidos a un riguroso análisis por parte de expertos y conocedores en determinados campos. Las publicaciones son indicadores importantes en la evaluación de la productividad y el impacto de la investigación hacia la comunidad. Los científicos que publican en *Oeconomicus UNH* aumentarán sin duda su visibilidad en la comunidad académica.

El director.